

DISPUTAS TERRITORIALES EN EL CENTRO-NORTE DE LA PROVINCIA DE CHACO

Facundo ZORZOLI¹

Resumen

Los modelos de apropiación y uso del espacio y los recursos que se ponen de manifiesto en las prácticas productivas que se orientan por la matriz de racionalidad que caracteriza al modelo del agronegocio erosionan las formas de existencia de las poblaciones presentes en el mismo espacio hasta que su posibilidad de ser ya no es tal. El conflicto por la tierra se amplifica así hacia una conflictualidad por el territorio. El objetivo general del presente artículo remite a describir y analizar la configuración de esta conflictualidad a partir de un estudio de caso situado en el centro-norte de la provincia de Chaco.

Palabras clave: territorio; agronegocio; campesino; Chaco.

Abstract

Models of space appropriation and use reflected in productive practices guided by the rationality matrix that characterizes the agribusiness model erode ways of existence of the populations present in the same space until the possibility of being and existing there is no longer such. The land conflict is thus amplified to territory conflictuality. The overall intention of this article refers to describe and analyse the configuration of this conflictuality from a study case in the north-central area of Chaco province.

Key words: territory; agribusiness; peasant; Chaco.

Introducción

De acuerdo a Mançano Fernandes (2009), la expansión del capitalismo desterritorializa otras relaciones sociales y extermina las relaciones no capitalistas a través de lo que Harvey (2006) define como acumulación por desposesión dado que este proceso significa un estado avanzado de las relaciones capitalistas que necesitan cada vez menos recrear las relaciones no capitalistas para su reproducción. En este sentido, Giarraca y Teubal (2010) señalan que un aspecto importante del proceso de acumulación por desposesión, y que es constitutivo del mismo, está relacionado al modelo extractivo que se caracteriza por la extracción de recursos de la tierra que se encuentran presentes en forma limitada, a partir de prácticas que generan la depredación de éstos y de otros bienes naturales escasos, la degradación de los entornos naturales, afectando a las poblaciones que en ese entorno se encuentran y a las actividades que allí se practican.

¹ Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos (GEP CyD). Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG). Universidad de Buenos Aires (UBA). facundo.zorzoli@gmail.com

Zorzoli, F. (2016), "Disputas territoriales en el centro-norte de la provincia de Chaco", *Cuadernos de Antropología*, No. 15: 9-26. Enero-Junio. ISSN 0328-9478 (impreso). ISSN 2314-2383 (en línea).

En Argentina, el proceso de “modernización capitalista del agro” (Valenzuela, 2006) iniciado en la segunda mitad de la década de 1970, se intensificaría durante la de 1990 en el marco de las políticas neoliberales del período consolidando hacia el final de esa década un modelo de desarrollo capitalista del sector agrario conocido como “agronegocios” (Teubal y Rodríguez, 2002).

La reconversión productiva en nuestro país dio lugar al avance de la frontera agrícola hacia áreas históricamente periféricas a la centralidad de la región pampeana respecto a la estructura agraria de Argentina. Este corrimiento de la frontera agrícola implicó un proceso caracterizado por algunos autores como “pampeanización” de las actividades productivas de aquellas áreas (Morello y Pengue, 2007; Pengue, 2004; Slutzky, 2011). Por un lado, el uso creciente y continuo de tierras para la producción agrícola en lugar de ganadera que se ha registrado en la región pampeana ha dado lugar al corrimiento de la actividad ganadera hacia regiones no-tradicionales de la actividad; y, por otro lado, progresivamente producciones agrícolas propias de la región pampeana se han ido introduciendo en otras áreas.

La expansión de este modelo en la región del Gran Chaco Argentino se ha manifestado principalmente en la zona tradicionalmente aldonera, en el llamado “Impenetrable” y en chaco salteño o “Umbral al Chaco”, áreas ocupadas mayormente por pequeños productores, campesinos e indígenas en situaciones precarias de tenencia de la tierra (Domínguez, 2009; Slutzky, 2011; Trincheró, Belli y Slavutzky, 2004; Valenzuela, 2006, 2009; Van Dam, 2007). Esto fue acompañado por un intenso proceso de venta irregular de tierras fiscales, con desalojos, arrinconamientos y situaciones de violencia rural que reactualizaron el histórico conflicto por la tierra (GEPCyD, 2010). Asimismo, se ha registrado una alarmante deforestación a fin de ampliar la escala de producción e incorporar tierras a la misma (Reboratti, s/d; Slutzky, 2011; entre otros); lo cual ha dado lugar a procesos de fragmentación de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, degradación de los suelos y arrinconamientos limitando otros usos del espacio, contaminación ambiental y humana por uso de agrotóxicos, secado de vertientes y afectación del acceso al agua, expulsión de población, etc. En este marco, el conflicto por la tierra entre los actores vinculados al avance del agronegocio y las comunidades rurales arraigadas históricamente en los espacios en los que se registra aquél avance, se amplifica hacia una conflictualidad territorial porque se trata del control sobre el propio espacio de vida (Domínguez, 2009).

En este sentido, el objetivo general del presente artículo remite a describir y analizar la configuración de esta conflictualidad, en lo que respecta al nivel teórico, en clave territorial. Lo expuesto se sustenta a nivel metodológico en el trabajo de campo etnográfico llevado a cabo en Julio 2014 en el que se realizó observación participante, entrevistas semi-estructuradas y charlas informales con miembros y referentes de la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH), Asociación de Pequeños Productores del Chaco (APPCH), y técnicos del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA)¹. La dimensión espacial del trabajo de campo y del caso abordado se acota a la localidad de Pampa del Indio y parajes aledaños², localizados en el noroeste del departamento de Libertador General San Martín, adyacentes a la Ruta Provincial N°3 y próximos al Río Bermejo, en el centro-norte de la Provincia de Chaco.

El texto que compone este artículo se inscribe en la línea de trabajos que viene realizando el GEPcyD en relación a los mundos rurales de la región del Chaco en el contexto de avance de la frontera agraria de la mano del modelo de agronegocios. El mismo se estructura en seis apartados. En el primero de ellos brindamos algunos apuntes teóricos en torno a la noción de territorio a fin de dar cuenta tanto de las herramientas conceptuales que guiaron el trabajo de campo y la sistematización del mismo, como de lo que queremos significar al emplearla en las líneas que siguen. En el segundo apartado se reseñan los procesos generales que se han expresado en los mundos rurales de la Provincia de Chaco relativos a la desarticulación de la histórica matriz algodонера de la provincia y de la expansión de usos del espacio y prácticas productivas características del denominado modelo de agronegocios. En el tercero se describe la configuración socio-económica actual de los pequeños productores criollos y campesinos³ de Pampa del Indio y los parajes aledaños. En el cuarto, se describen las prácticas productivas, modos de ordenar el espacio y usufructuar los recursos por parte de los establecimientos agro-industriales y/o ganaderos con presencia en el área de estudio. Asimismo, se presentan y analizan conflictos que se han configurado entre aquellos y las poblaciones históricamente presentes en el área. En estos dos apartados, tanto los datos recogidos durante el trabajo de campo como el trabajo con fuentes, documentos y estudios de casos expuestos en bibliografía especializada constituyen los insumos utilizados. En el quinto, se plantean algunas reflexiones en torno a las formas de producir espacio por parte del campesinado, estando este apartado constituido por observaciones, entrevistas y charlas realizadas durante el trabajo de campo. Finalmente, se proponen algunas consideraciones en torno a lo expuesto a modo de cierre del presente artículo.

Apuntes teóricos en torno al territorio

La recuperación de la dimensión espacial como clivaje de análisis necesario para situar los procesos socio-históricos ha repuesto en la agenda académica la cuestión del territorio. En esta línea, diversos autores plantean que los territorios son la expresión espacial de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos sociales (Porto Gonçalves, 2002; Mañano Fernandes, 2009; Montenegro, 2006; Santos, 2000; entre otros). Dichas relaciones de poder se sustentan, por un lado, en la posesión de distintos capitales por parte de los grupos sociales que en ese espacio interactúan y, por otro lado, en el despliegue de distintas estrategias basadas en diferentes racionalidades en pos de la propia reproducción como sujeto social. Tal como plantea Milton Santos (2000), es el uso del territorio y no el territorio en sí mismo -en cuanto a su materialidad como sistema de objetos- lo que lo hace objeto de análisis social.

En este sentido, es posible afirmar que convivimos con diferentes tipos de territorios, productores de y producidos por, distintas relaciones sociales a través de las que se configuran procesos de dominio y apropiación del espacio a partir del operar cotidiano de las estrategias respectivas de los grupos sociales; las cuales se expresan, tal como lo enunciara Santos (2000) en ese *cuadro de vida donde la historia transcurre* a partir de la puesta en acción de diferentes intencionalidades de los actores que subyacen en un mismo espacio (Domínguez, Mariotti y Sabatino, 2010; Mañano Fernandes, 2009);

lo cual no pretende significar que aquellas intencionalidades se circunscriban a aquel espacio en tanto área con límites precisos y fijos, sino que en él están presentes y el contenido de las relaciones que entre ellas se expresa resulta tanto de la distribución histórica como presente del poder, participando cada actor en mayor o menor grado en escalas múltiples (por ejemplo, local, provincial, nacional, regional, global). Así pues, un territorio es dinámico y cambiante en la medida en que los usos que de él se hacen, las prácticas que en él se realizan son el resultado de la dinámica de las prácticas que diversos actores orientan según la distribución del poder en un espacio particular. Lo que está en disputa entonces es el *para qué* y el *para quiénes* de un espacio determinado. La transformación y la producción de espacio es lo que configura las características de un territorio. Los actores sociales entablan cotidianamente disputas, alianzas y negociaciones sobre cómo organizar los usos del territorio (Domínguez, Mariotti y Sabatino, 2010).

De modo que si el territorio es siempre territorio en disputa en tanto está íntimamente relacionado a la apropiación del espacio por parte de un actor, esta apropiación entra en disputa con las aspiraciones o intereses de otros actores, siendo estas disputas de significación, de las relaciones sociales y del control de los diferentes tipos de territorios por las clases sociales, de los usos que de él se hagan y de las prácticas que en él se realicen (Montenegro, 2006; Mançano Fernandes, 2009).

Agronegocios y Provincia de Chaco

En términos generales, a partir de la década de 1990 las políticas desreguladoras aplicadas por el Estado, la apertura indiscriminada de la economía, la sobrevaluación de la moneda nacional, la reducción de la inversión pública y, en general, las medidas que caracterizan al modelo neoliberal, impactarían con fuerza en el agro nacional en general y en el chaqueño en particular.

El retraimiento del Estado en la fijación de los precios y en programas de apoyo a la producción agraria determinó que el nivel de precios del mercado internacional guiara exclusivamente la toma de decisiones. De esta manera el control de los costos de producción se configuraba como la única variable para competir en el mercado internacional (Slutzky, 2011). La incorporación de tecnología y la ampliación de la escala eran las estrategias promovidas directa o indirectamente (el precio de las *commodities*⁴ la sobrevaluación de la moneda nacional y la apertura comercial posibilitaban la incorporación de tecnología e insumos) para minimizar los costos y competir en el mercado internacional. Se configuraba así un contexto para la progresiva territorialización de una lógica empresarial en lo que refiere a la relación del productor con la tierra y la práctica productiva.

Según Giarraca y Teubal (2008) se trata del pasaje del modelo agroindustrial basado en la intervención reguladora del Estado que, aunque de forma subordinada, generaba condiciones para la coexistencia de diferentes formas de usufructo de la tierra por parte de sujetos desiguales en términos de poder, hacia la consolidación del modelo del agronegocio, de orientación netamente exportadora, con predominio de capital financiero y empresas trasnacionales, tendiente a la concentración del uso de la tierra,

de características extractivas sobre los bienes comunes, excluyente en relación a la agricultura campesina (Giarraca y Teubal, 2008).

La siembra directa, la utilización de semillas transgénicas, herbicidas constituyeron el “paquete tecnológico” característico de la práctica productiva del modelo de los agronegocios. Son estos tres componentes los que permiten la industrialización de la agricultura, la ampliación de la superficie sembrada a través del monocultivo de gran escala, la intensificación de la productividad por hectárea, y la necesidad de una mínima mano de obra. Evidentemente, la profundización del proceso de incorporación de tecnologías y de capitalización de la producción agraria para competir según los precios internacionales fue protagonizada por un sector capitalizado y/o con acceso a créditos competitivos para realizar ese tipo de inversión.

En el caso particular del espacio que corresponde a la Provincia de Chaco, estos procesos se expresaron primero en un nuevo ciclo de expansión del cultivo del algodón, principalmente desde la segunda mitad del decenio de 1990, conocido como “primavera algodonera” (Roze, 2007). Si bien el conjunto de los productores se volcó a la producción de algodón, el incremento de la productividad y la elevación de los rendimientos obedecieron a la incorporación de tecnologías por parte de los sectores medios y de los más capitalizados (Valenzuela, 2009). La sobrevaluación del peso implicaba un encarecimiento de la mano de obra y mayor accesibilidad a tecnologías importadas, por lo que la difusión de sistemas mecanizados de cosecha caracterizó a este ciclo. Esto último significaba que el capital ya no necesitaba fijar mano de obra a la tierra para utilizarla en las épocas de cosecha como antaño. La posibilidad de complementar el ingreso familiar con empleo extrapredial quedaba aún más reducida, la estrategia de la pluriocupación quedaba limitada, afectando principalmente a los hijos de los pequeños productores y campesinos en sus estrategias reproductivas (Slutsky, 2011).

Este ciclo algodonero comenzó en 1994 y se extendió durante cuatro campañas. En 1995 tanto los rendimientos como los precios internacionales alcanzarían un nivel inédito hasta entonces, lo cual asociado a los buenos pronósticos para la siguiente campaña y la promoción de la “modernización” a partir de la incorporación de maquinarias e insumos como camino lógico y razonable, alentaría la toma de créditos por parte de medianos y grandes productores (Valenzuela, 2009). En la campaña 1997-1998 se alcanzaría la máxima histórica pero los precios internacionales bajarían significativamente. Por otro lado, las inundaciones provocadas por el fenómeno climático “El Niño” echarían a perder 200.000 hectáreas de cosecha. Lo mismo ocurriría en la siguiente campaña, con precios internacionales aún más bajos y heladas fuera de estación (Roze, 2007).

De este modo, en un contexto signado por políticas neoliberales de extrema apertura comercial y retracción del Estado, en donde los precios del algodón vacilaban según los movimientos del mercado internacional, de concentración económica, de consolidación de un modelo de desarrollo para el agro que se expresaba en el paradigma de los agronegocios (Gras y Hernández, 2009) sumado a las inundaciones y el consecuente endeudamiento principalmente de aquellos sectores de medianos productores que habían tomado créditos, se configuraron ciertas condiciones para una pro-

funda transformación del paisaje chaqueño a partir del avance de la frontera agraria y del agronegocio.

En efecto, a la “primavera algodонера” le siguió un proceso de expansión del cultivo de la soja (fundamentalmente transgénica y asociada al “paquete tecnológico” y la necesidad de ampliación de escala mencionados anteriormente) principalmente desde los años 2001-2002, en el contexto de cese de la convertibilidad y de la desregulación cambiaria, que tuvieron serios efectos en los sectores endeudados en los años previos.

Este proceso de expansión de la soja se manifestó espacialmente desde el sudoeste y oeste y avanzando hacia el centro de la provincia de Chaco, es decir, sobre la zona tradicionalmente algodонера. Por su parte, el aumento del stock vacuno se verificó fundamentalmente en el este provincial (Slutzky, 2011).

En este trabajo la dimensión espacial abordada se acota a la localidad de Pampa del Indio y los parajes aledaños (noroeste del departamento de Libertador General San Martín, Chaco) ya que según hemos identificado es un espacio en el que: a) la frontera agraria no ha avanzado tanto como en otras zonas; b) donde se registra una alta presencia de comunidades de pueblos originarios, campesinos y pequeños productores; c) a pesar de a) y b), hacia el este se encuentran dos grandes latifundios: Estancia “La Leonor” (30.000 ha con acceso al Río Bermejo) y UnitecAgro (150.000 ha contiguas entre Chaco y Formosa con acceso al Río Bermejo) que han tenido y tienen conflictos por el usufructo del mismo espacio y/o de un mismo “recurso natural” con los actores mencionados en b); y d) hacia el oeste se registra una producción ganadera creciente de amplia escala durante los últimos años.

Trayectorias recientes de campesinos en la región de Pampa del Indio y parajes aledaños

En la localidad de Pampa del Indio y los parajes aledaños a la misma la población pertenece en un porcentaje de alrededor del 50% al pueblo Qom (Quintero, 2012), estando el 50% restante distribuido entre “criollos” y los llamados “gringos”, estos últimos descendientes de los inmigrantes europeos que se asentaron en la zona favorecidos por los planes de colonización orientados a la producción de algodón desde la década de 1930 hasta mediados del siglo XX.

La estructura productiva y la distribución de la tierra en el espacio de nuestro interés debe ser leída a la luz de los procesos históricos que estructuraron el espacio chaqueño en general. El cultivo de algodón caracterizó a este espacio hasta fines del siglo XX. Como nos referenció un poblador criollo de la zona, “*desde el que sembraba media hectárea hasta el que sembraba quinientas o mil hectáreas era todo algodón*”. En términos generales, los “gringos” y colonos beneficiados por planes de colonización oficiales son los que producían en mayor escala. En tanto una parte importante de las unidades productivas indígenas y campesinas criollas combinaban la producción agrícola de pequeña escala (tanto para venta como para autoconsumo) con el empleo fuera de la unidad familiar en las explotaciones de mayor tamaño. El algodón era el eje que atravesaba los mundos rurales del espacio circundante a Pampa del Indio.

A finales del siglo XX, esto se modificó definitivamente. En primer lugar porque en el marco de la crisis del algodón de ese momento, los pequeños y medianos pro-

ductores fueron progresivamente perdiendo capacidad productiva para encarar nuevas cosechas, ya fuera por deudas contraídas, como por un aumento de los costos de producción y/o falta de compradores. En segundo lugar, siendo el algodón una producción que demandaba un volumen importante de mano de obra, las posibilidades de complementar los ingresos de la unidad familiar con empleo extrapredial disminuyeron de forma drástica. En tercer lugar y más allá de las dificultades para continuar con la producción de algodón, desde principios de la primera década del siglo XXI comenzó un período de sequía que se extendería hasta el año 2012 aproximadamente.

Cabe señalar asimismo que esta localidad y los parajes adyacentes fueron/son conocidos como “Capital de la Hortaliza”, producción que era llevada a cabo fundamentalmente por pequeños productores y campesinos. En lo que refiere a la producción hortícola, según las entrevistas realizadas a productores y técnicos, la prolongada sequía y las dificultades para la comercialización tanto con compradores particulares como con la cooperativa local⁶ fueron los factores para que este tipo de producción también fuera progresivamente abandonada.

En ese marco se han dado dos procesos que hacen a la caracterización de la situación actual de los pequeños productores criollos y campesinos organizados en Pampa del Indio y los parajes aledaños: por un lado, quienes permanecieron en la tierra, se diversificaron tendiendo principalmente hacia una producción más ganadera a partir de incorporar ganado mayor y menor, principalmente de caprinos y bovinos; por otro lado, muchos pequeños productores vendieron o subdividieron su tierra y se han relocalizado en centros urbanos de localidades cercanas o en otras ciudades del país.

En relación al primer proceso señalado, en la actualidad los productores/as organizados en torno a la UNPEPROCH han diversificado sus actividades, orientándose, como hemos señalado, hacia la cría de ganado mayor y menor. Asimismo, la producción de huerta para autoconsumo es una práctica general dentro de ese grupo de productores. Aquellos que se habían dedicado a una producción mayormente de subsistencia combinada con los recursos monetarios que obtenían de la participación en programas sociales de algún nivel estatal, han re-comenzado a sembrar zapallo hace dos años aproximadamente⁷.

En relación al segundo proceso apuntado previamente, aunque comparativamente la migración de la zona es menor a la de otras como Castelli, Miraflores, Presidencia Roca, Sáenz Peña y Quitilipi, la población del área urbana de Pampa del Indio ha crecido significativamente en los últimos 15 años. Como hemos señalado, la desarticulación de la matriz algodonera y los constreñimientos económicos y climáticos son significativos para entender ese movimiento poblacional. En este proceso de re-diseño de las estrategias de reproducción de los pequeños productores criollos y campesinos en el contexto descrito en algunos casos se ha dado un abandono completo de la tierra a través de la venta de la misma, en otros se da una combinación de residencia de algunos miembros del grupo familiar en el espacio urbano de Pampa del Indio con conservación de la tierra familiar para la producción para autoabastecimiento primero, y para comercialización si hubiera excedente.

Sin embargo, el proceso de migración o desdoblamiento de zonas rurales no responde exclusivamente a las presiones económicas ligadas a la desestructuración de la matriz algodonera o a los constreñimientos climáticos. Quienes fueron comprando las

parcelas de los pequeños productores criollos dispuestos a vender, trajeron y traen consigo modelos de uso y apropiación del espacio y los recursos que alteraron las formas de convivencia existentes constituyéndose esto, en algunos casos, en un factor determinante para engrosar el despoblamiento algunas zonas rurales.

Grandes establecimientos agro-industriales y ganaderos: territorios excluyentes

Hacia el este de Pampa del Indio, entre esta localidad y la de Presidencia Roca, se encuentran dos enormes latifundios: la estancia La Leonor y la estancia Don Panos. Hacia el oeste de Pampa del Indio, hacia la Ruta Nacional N° 95, se han instalado y extendido a lo largo de los últimos diez años grandes establecimientos ganaderos.

Estancia La Leonor

Esta gran propiedad tiene su origen en los procesos de privatización y despojo de tierras posteriores a la campaña de Victorica en 1884 siendo uno de los latifundios pertenecientes a la Bunge & Born que se conformaron en aquella época, contando en aquél tiempo con una extensión de 70.000 ha aproximadamente (Leoni, 1992). Fue propiedad de la Compañía Mercantil y Ganadera (COMEGA) -perteneciente al grupo Bunge&Born- hasta hace algunos años. En la época de la provincialización del espacio que hoy conforma la Provincia de Chaco, se le expropiaron 20.000 ha para el establecimiento de 200 familias de colonos (Leoni, 1992). En la actualidad pertenece a Estancias y Cabaña Las Lilas, abarca aproximadamente 30.000 ha entre la Ruta Provincial N° 3 y el río Bermejo. Gran parte del resto de las hectáreas originales de este latifundio fueron adquiridas a mediados de la década de 1990 por el grupo UnitecAgro (ver a continuación) (Slutzky, 2011). Se dedica principalmente a la producción ganadera siendo considerado un establecimiento modelo en el mejoramiento de líneas genéticas, la venta de reproductores ejemplares y la exportación de semen y embriones. Se han registrado conflictos a raíz del estricto control y vigilancia territorial que ejercen sobre este espacio que era utilizado por la comunidades cercanas para proveerse de recursos del monte y de agua (Gómez, 2013).

Estancia Don Panos

Es una empresa agroindustrial que cuenta con 42.000 ha de extensión, siendo ésta ampliamente mayor si se considera que pertenece a UnitecAgro, parte de la Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian. UnitecAgro abarca más de 150.000 ha, extendiéndose actualmente a ambos márgenes del río Bermejo (provincias de Chaco y Formosa)⁸. Según un informe de GreenPeace (s/d), en la provincia de Chaco cuenta con 87.000 ha. Las mismas están comprendidas entre las localidades de Presidencia Roca y Pampa del Indio, siendo los parajes Campo Nuevo y Campo Medina los espacios hasta los que se ha extendido este latifundio. Según testimonios recogidos durante el trabajo de campo, en la actualidad esta propiedad está expandiéndose a

través de la compra de tierras a pequeños productores criollos hacia la zona conocida como Lote 4, contigua a Campo Nuevo y Campo Medina.

Se instaló en la zona a mediados de la década de 1990, época en la que el arribo del modelo del agronegocio comienza a verificarse en el país. En un principio se dedicó mayoritariamente a la producción de algodón a gran escala con una gran inversión en tecnología e infraestructura, concentrando todo el proceso productivo del algodón en el mismo establecimiento. Se construyó en definitiva un establecimiento agroindustrial modelo del agronegocio, contando en la actualidad incluso con uno de los sistemas de riego mecanizados más grandes el país (Slutzky, 2011); lo cual fue posible a partir de la instalación de tomas de agua sobre el río Bermejo y de la reserva de esa agua en una laguna artificial de 16 ha aproximadamente. En la actualidad este sistema de riego funciona a través de pivotes mecanizados y móviles que se desplazan para irrigar una superficie cercana a las 12.000 ha. Cabe señalar que se encuentra en un área en la que la disponibilidad de agua tanto para consumo como para la producción resulta un problema crítico dada la sequía que se ha registrado desde principios de la década del 2000 y los años 2012-2013 aproximadamente.

Según informes de la REDAF (s/d) y GeenPeace (s/d), desde su instalación se registran conflictos, primero en torno a los masivos desmontes realizados por la empresa violando los marcos regulatorios para el manejo del monte, y luego a partir del uso de agrotóxicos y de las fumigaciones aéreas y terrestres.

A partir de la década de 2000, en el marco de la coyuntura de la baja de los precios del algodón se incorporaron otras producciones como soja, maíz, girasol, trigo, sorgo y arroz. También se comenzó a realizar ganadería a ciclo completo, con pasturas a riego; e incorporaron el mejoramiento genético para la comercialización de reproductores ejemplares como actividad. Este proceso fue complementado por la extensión de la escala de producción a partir de la compra de tierras de medianos y pequeños productores criollos dedicados históricamente al cultivo del algodón en su mayoría. Este proceso de territorialización de UnitecAgro a partir de la compra progresiva y masiva de las parcelas de los pequeños y medianos productores de la zona fue señalado en la mayoría de los testimonios recogidos durante el trabajo de campo.

(...) en el 2005, 2006, 2007... Don Panos compró de pequeños productores algo de 10.000 hectáreas. Pensó que un pequeño productor tiene... 200 hectáreas como mucho. Cantidad compraron. Todos los chiquitos (...) Él les compró primero y los hizo trabajar en el campo. A cada uno que le iba comprando lo metía en el campo. Cuando más o menos tenía la cantidad de tierra que pretendía o tenía los que ya no iban a venderle, ahí los echó a la mierda (...) (Entrevista a poblador de Pampa del Indio, Julio 2014).

En esta época se registró un incremento en los conflictos y denuncias por fumigaciones con agrotóxicos, los cuales “fundieron” los cultivos para venta y para autoabastecimiento, provocaron mortandad en los animales que criaban pequeños productores criollos e indígenas con tierras lindantes a Don Panos, pérdida de abejas para producción apícola, contaminación fuentes de agua y afectaron negativamente la misma salud de los pobladores.

Y lo que afectó muchísimo es la compra de la empresa Don Panos, donde ellos hicieron lo mismo, fueron comprando terrenos y hoy afectan con las fumigaciones. Con avionetas, mosquito (...) Hoy por ejemplo hay familias que han perdido más de la mitad de su producción. Las plantas frutales se secaron. Y lo que es alimento para el ganado, como que las plantitas se empiezan a secar. En ese estado queda, te riegan hoy y mañana te queda en esas condiciones. Y si el animal te come, se muere. Hasta una escuela fue fumigada, como si fuese nada. (Entrevista a dirigente de UNPEPROCH, Pampa del Indio, Julio 2014).

En este sentido, el proceso de concentración de la tierra en la zona que protagonizó UnitecAgro a partir de la compra de parcelas a productores criollos no respondió exclusivamente a la problemática económica en la que estos se hallaban a partir de la crisis del algodón y las condiciones climáticas adversas (inundaciones primero, sequía luego), sino que es el resultado también de la territorialidad excluyente del agronegocio. Es decir, los modelos de apropiación y uso del espacio y los recursos que se ponen de manifiesto en las prácticas productivas que se orientan por la matriz de racionalidad que caracteriza al modelo del agronegocio erosionan los modos de reproducción, las formas de existencia de las poblaciones presentes en el mismo espacio hasta que su posibilidad de ser ya no es tal. Esto es producido a partir de la contaminación por fumigación con agrotóxicos, lo cual “funde” tanto los cultivos para autoabasto como para comercializar cuando los hay, seca los frutales y pasturas naturales, contamina las fuentes de agua, genera mortandad de animales y consecuencias en la salud de los pobladores; por el estricto control territorial de un área antes usufructuada para el abastecimiento de recursos para la subsistencia (caza, recolección, leña y fundamentalmente agua); por el deterioro de los sistemas ecológicos; por la continua ampliación de la escala de producción y los consecuentes procesos de concentración de la tierra y expulsión de población rural.

Estancias ganaderas

A partir del segundo lustro de la década del 2000 se han instalado algunas grandes estancias ganaderas al noroeste de Pampa del Indio, cercanas al corredor que conforma la RN95. Cuentan con superficies que oscilan entre las 1.600 ha y las 4.000 ha aproximadamente. También existe un creciente número de medianos a grandes productores dedicados a la ganadería en superficies de 300 a 500 ha, llegando a las 1.000 en algunos casos.

El proceso de extensión de estas grandes propiedades se dio desde 2007 aproximadamente y fue similar al descrito para UnitecAgro: compra progresiva de tierras a pequeños productores criollos y campesinos dedicados históricamente al cultivo del algodón y actualmente, en mayor o menor grado, a cultivos de autoconsumo, hortalizas para comercializar, ganadería mayor y menor a pequeña escala.

Al igual que en el caso anterior, se registran desmontes utilizando “pisamontes” y quemando los recursos forestales extraídos. Aún presentes e importantes, los procesos

de deforestación son menores al caso de UnitecAgro; al ser explotaciones ganaderas y dadas las especificidades climáticas de la zona, requieren de la presencia de árboles tanto para sombra para los animales como para mantener la humedad del suelo para pasturas. En este sentido, las grandes explotaciones ganaderas de la zona presentan situaciones en relación a la deforestación que van desde los denominados esquemas silvopastoriles o de desmonte selectivo a procesos más significativos de desmonte que, tal como nos referenciaba un técnico del INTA de Pampa del Indio, pretenden imitar la pradera pampeana.

La mayoría apunta a la producción de pasto. El negocio hoy es producir carne. El árbol es un problema para ellos. Es una zona ganadera por excelencia. Los pastos se dan bien. Todos están copiando la pradera pampeana. Imagínate 45 grados y que ande todo el día un pobre animal, desesperadamente ve un arbolito y va ahí abajo. (Entrevista a técnico INTA. Pampa del Indio, 2014).

La territorialización de estas explotaciones ganaderas de grandes dimensiones hacia el oeste de Pampa del Indio ha dado lugar a procesos de “*desmanejo de la distribución boscosa*”, según lo describió un dirigente de la zona en relación a prácticas de “desmonte selectivo” para la implantación de pasturas, más que de contaminación por fumigaciones con agrotóxicos como en el caso de UnitecAgro. Sin embargo, el avance lento de los desmontes y el crecimiento de las grandes estancias ganaderas a costa de los pequeños productores criollos y campesinos constituyen una realidad preocupante tanto en relación a la posibilidad de permanecer de aquellos como a la capacidad de conservación del monte nativo. Tal como nos señalaba un dirigente de la zona:

[el latifundio] es algo que nosotros decimos “una muerte crónica” porque despacio va. (...) Y todavía eso creo que es una amenaza latente. Una amenaza latente digo porque no hay todavía una política de gobierno donde prohíba el latifundio. Y esa creo que es una de nuestras luchas: decirle al gobierno que por lo menos se prohíba... [Nosotros] queremos preservar el sistema medioambiente, una serie de cosas que están vinculadas a la tierra y que no lo tiene el latifundio. Pero por suerte hoy por hoy se están dedicando a lo que es el tema ganadero. No hay todavía un desmanejo de la tierra con agroquímicos como tiene acá Don Panos. Pero sí a la distribución boscosa. Hay desmonte... Tenemos desmonte que son, digamos, trabajos crónicos le vamos a decir. Si bien por ahí está prohibido los desmonte, ¿qué hacen estos latifundios? Hacen un trabajo de hormiga: pegan lento, lían 10 metros y otros 10 metros de acá y ya tienen 20 metros y después le tiran un fuego y ya tienen 40. O sea, lo van destruyendo... (Entrevista a productor y dirigente criollo. Paraje Santa Rita, Julio 2014).

En este sentido, si bien los procesos de desmonte asociados a la instalación de grandes explotaciones de producción ganadera presentan patrones espaciales un tanto diferentes al desmonte total que ha caracterizado a las grandes explotaciones agrícolas

para la producción de *commodities*, la degradación de los sistemas ecológicos resulta igualmente significativa y alarmante. El “*desmonte selectivo*”, la implantación de pasturas exóticas y la consecuente eliminación del sotobosque atentan contra la capacidad de regeneración del ecosistema nativo a mediano y largo plazo ya que los niveles de sucesión jóvenes son eliminados, conservándose, en el mejor de los casos, grupos fragmentados de los niveles más viejos. Esto da lugar no solo a una fragmentación espacial sino también a una fragmentación temporal en los ciclos de sucesión vegetal de los especímenes más viejos por los más jóvenes ya que gran parte de estos son eliminados. Asimismo, la gran fragmentación o eliminación de la cubierta vegetal expone los suelos a procesos de degradación intensos ya sea por su mayor exposición al sol, a los vientos o al escurrimiento del agua. De la misma forma, esta degradación del ecosistema da lugar a la pérdida de biodiversidad.

Experiencias campesinas de la tierra y el territorio: ¿para qué y para quiénes?

Según los testimonios recogidos durante el trabajo de campo, desde las organizaciones campesinas de la zona el relativo despoblamiento de algunas zonas rurales es evaluado como una amenaza al permanecer y al existir campesino no solo como evidencia de procesos que también pueden arrastrar a quienes aún permanecen y existen en relación íntima con la tierra, sino fundamentalmente en la convicción profunda de que es colectivamente que es posible existir, sobre la base de la convivencia entre territorialidades que, aun con intencionalidades particulares y diferentes, conforman y confirman territorios en tanto espacios de vida y existencia. En este sentido es que testimonios como los siguientes adquieren especial sustancia en relación al vínculo con la tierra y la vida y a cómo se construye, proyecta e imagina un territorio a presente y futuro para los pequeños productores criollos y campesinos.

Creo que hoy en día, como organización o como zona, tendríamos que armar comunitario. Entonces la gente no la toman a la tierra para venta o para provecho propio. Porque hay gente que solicita tierra solamente para acomodarla y cuando está bien acomodadita para un buen precio, la venden. Yo creo que eso la organización tiene que frenar. Y es mejor conservar institucionalmente en reserva. Entonces todos tienen participación el día de mañana si por ahí alguna gente que han vendido sus tierras quieren volver a lo productivo. O cuando se encuentran tan encerrados, es cuando se dan cuenta de que sin tierra es imposible vivir. Es imposible vivir. Y yo creo que las pocas tierras que existen hay cuidarlas. Yo sostengo, y voy a repetirlo muchas veces, de que se conserve para el futuro... (Entrevista a dirigente y productor criollo. Pampa del Indio, Julio 2014).

El que hoy se desprendió de su parcela, nunca más va a volver. Es muy difícil. Más si lo vendió a una corporación, peor (...). Por eso nosotros queremos que la tierra de los pequeños productores, el Estado se haga cargo de comprarle a los pequeños productores. Especialmente aquellos que tienen título. Que les compren a los pequeños productores así eso vuelve al pequeño productor. Siem-

pre hay pequeños productores que no tienen tierra, como en San Martín, los “banquineros” viven en el costado de las rutas buscando un espacio donde hacer... (Productor Paraje Santa Rita. Entrevista Julio 2014).

Lo que hace posible la permanencia, y más aún, la existencia y el proyecto del sujeto campesino no responde exclusivamente a una configuración particular de lo que podría llamarse “*unidad económica o de explotación agropecuaria*”, según lo que se expresara en textos legales y saberes técnicos respecto a esa categoría y otras similares a través de las que se orientan y operativizan intervenciones y/o acciones dirigidas a realizar transformaciones en torno a lo que se denomina desarrollo; ni tampoco únicamente a la titulación cuando no la hay, sino, entendemos, a la configuración de un espacio como territorio, como espacio de vida, el cual de ningún modo puede ser tal sin quienes o por fuera de quienes lo habitan y de las prácticas, valores, sentidos y proyectos de estos en su dimensión relacional con otras territorialidades. El *para quién* de la tierra es tan constitutivo *de* como constituido *por* el *para qué* de la tierra, ya que se trata de la forma de apropiación y uso del espacio y los recursos en las que se reconocen y en las que reconocen las condiciones de posibilidad real de producir, vivir y existir. De ahí que aceptando que la venta es una opción individual válida y real, las organizaciones luchan por que como opción no se concrete, esto es, por el permanecer; y que, de concretarse, más allá del caso individual particular, la tierra sea nuevamente para el pequeño productor familiar y campesino.

Cabe pensar aquí que, más que una opción individual, se cuente o no con la tenencia plena de la tierra en términos del derecho hegemónico, los procesos a partir de los cuales familias se ven desplazadas de los lugares de existencia, pueden ser interpretados en muchos casos como *desalojos en sentido amplio* (Mioni, Godoy Carranza y Alcoba, 2013) ya sea por la degradación ambiental de los entornos en los que viven y producen, por la alteración de las formas de convivencia en la territorialización de usos excluyentes del espacio y los recursos, de las asimetrías en relación a la disponibilidad capital, recursos y posibilidad de su acumulación, de las desigualdades en el acceso a la información y en el conocimiento y dominio de instrumentos, recursos y procesos legales y de derecho en lo que es la regulación estatal de la relación con la tierra y la naturaleza. La apelación al territorio excede así al productor en tanto individuo y a la tierra en tanto unidad de explotación agropecuaria y plantea una problemática que tampoco se expresa en la suma de aquellos, aunque sí constituyan gran parte de su materialidad.

Reflexiones finales

En este sentido, a partir de las consideraciones, observaciones y testimonios presentados en las páginas anteriores, y en el marco de los procesos de avance de la frontera agraria reseñados y de la conflictualidad que se configura según las condiciones a las que aquél da lugar, entendemos que tanto cuando se plantea “*armar comunitario*” como cuando se reclama que la tierra si deja de ser de un pequeño productor o campesino vuelva a serlo de otro o de otra familia, lo que se expresa es la intencionalidad de que el espacio no se fragmente en tanto estrategia para disputar el control directo

de los usos de los bienes naturales. De este modo, si bien hemos reconocido diferentes posiciones respecto a las formas de posesión que expresan diferentes valoraciones en torno al manejo comunitario y/o al manejo privado-individual de la tierra¹⁰ por ejemplo, estas coinciden en evaluar que es la cohesión en términos espaciales lo que permite el permanecer y el proyectar. Lo que se expresa entonces más allá de esas diferentes valoraciones es la coincidencia en la intención y el interés por espacializar un orden de los usos y manejos de los bienes naturales. Se trata de organizar las prácticas de un modo en que la expresión espacial de ellas da lugar a una configuración en la que se verifican tanto las condiciones para la producción y reproducción material de pequeños productores criollos y campesinos, como para su proyección en la corta, mediana y larga duración.

Como hemos reseñado, el marco en el que este tipo de disputas se inscribe lo constituye el proceso de avance de la frontera agraria y de modos de usufructo del espacio y de los bienes naturales que caracterizan al modelo que se identifica como agronegocio, los cuales en su progresiva espacialización inhiben las formas de producción y reproducción de pequeños productores criollos y campesinos, siendo así incompatibles en la convivencia a escala local (Domínguez, 2009) fundamentalmente por: la contaminación ambiental; los consecuentes cultivos y frutales “fundidos”; los animales debilitados o su directa mortandad; la contaminación de fuentes de agua; el secado de vertientes naturales; el cierre de caminos y la vigilancia y el control sobre espacios de acceso al agua y otros recursos; la valorización inmobiliaria y la concentración de la tierra; los hostigamientos y la violencia asociada a intentos de desalojo o desalojos efectivos organizada y/o ejercida por parte de empresarios para acaparar más tierras, entre lo que puede mencionarse desde el cierre de caminos vecinales, el alambrado de tierra de familias campesinas y amenazas, hasta asesinatos¹¹, etc.

Las situaciones enunciadas en los testimonios recogidos y otras tantas señaladas en los apartados previos, si son delimitadas e identificadas en su manifestación más explícita remiten a conflictos por el acceso a un bien en particular (tierra y/o agua, por ejemplo) o a conflictos por daños o externalidades que ocasionan las prácticas de otros actores presentes en el mismo espacio (contaminación por fumigación, por ejemplo). Más allá del bien en disputa y de los términos públicos en los que la misma se presenta según el ámbito en el que se inscriba y a quién se identifique como destinatario del reclamo, entendemos que si bien el análisis de sus especificidades particulares no debe ser soslayado y, de hecho, por allí debe comenzar, a la luz de lo expuesto el mismo finalmente remite a identificar que lo que en su expresión inmediata se reconoce como conflicto por el control directo de y acceso a un bien natural, o como por las externalidades negativas de ciertos usos del espacio y de los bienes naturales, estos constituyen momentos de lo que consideramos *disputas territoriales* en tanto remiten a la conflictualidad por los modos de ordenar el espacio y organizar los usos de los bienes naturales comunes. Se trata de disputar las formas de ordenar, organizar y, en definitiva, producir espacio. Así, la organización del espacio, sus usos y los usos de los bienes que allí se encuentran están asociados a partir precisamente de la construcción de un territorio. Es en el permanecer de este que el permanecer propio y de los hijos o futuras generaciones se proyecta.

Notas

¹ En ese sentido, el trabajo de campo fue realizado en vinculación a organizaciones fundamentalmente integradas por familias “criollas”. La opción por trabajar con este grupo y no con las comunidades Qom -que tienen una presencia significativa en la zona-, supone un recorte de la realidad que resulta operativo a los fines analíticos y las posibilidades con que se contaron para el trabajo de campo realizado. Abordar la expresión de los procesos reseñados a lo largo del presente artículo en relación a la situación de las comunidades Qom arraigadas en el espacio de estudio es una tarea necesaria a realizar en futuros trabajos. Así este artículo constituye una contribución al análisis de una problemática en una región específica del centro-norte de la provincia.

² Tales como Campo Medina, Campo Nuevo, Cuarta Legua, Lote 4, Campo Cacique, Campo Alemani, Santa Rita, Pampa Chica.

³ A lo largo del artículo haré referencia a “pequeños productores criollos y campesinos” porque esas fueron las categorías que surgieron en las entrevistas y el trabajo de campo por parte de los sujetos para referirse a sí mismos. Excede los límites de este artículo adentrarnos profundamente en las formulaciones y reformulaciones en torno a “lo campesino” fundamentalmente en Argentina. Sin embargo cabe señalar que a diferencia de otros países latinoamericanos, en Argentina los campesinos no se limitaron a producir alimentos básicos para el consumo interno, sino que desde sus orígenes y en las regiones no pampeanas integraron algunas de las cadenas agroindustriales más importantes como proveedores de insumos y mano de obra. En ese contexto, el campesino fue conceptualizado de diferentes maneras tanto desde la academia como desde el Estado a través de programas y políticas públicas según las transformaciones ocurridas en el modelo agropecuario a lo largo de diferentes períodos históricos, a saber: minifundista; pobre rural; pequeño productor, trabajador rural; y más recientemente agricultor familiar. Fuera la categoría que fuera, se consideraba la relación entre la expansión del capitalismo y la inclusión subordinada y funcional del campesinado en aquella. En el marco de la actual conflictividad por el territorio entre los actores vinculados al avance del agronegocio y las comunidades rurales arraigadas históricamente en tanto disputas por el control sobre el propio espacio de vida, es que lo campesino comienza a ser reconocido como identidad y proyecto político. Es desde este lugar que pensamos aquí lo campesino. Al respecto puede consultarse: Barbetta, (2012); Barbetta, Domínguez y Sabatino, (2012); Domínguez, (2009); Giarraca, (1990); entre otros.

⁴ Bienes que se pueden producir y/o extraer en gran escala, fundamentalmente materias primas como hidrocarburos, granos, minerales, metales, etc.

⁵ Al respecto de cómo estos procesos repercutieron espacialmente en los sectores medios de la estructura agraria de la Provincia de Chaco puede consultarse: Verón y Hernández (2008) y Rosati (2012).

⁶ Cooperativa Agropecuaria Pampa del Indio Limitada. Absorbida por productores grandes en la actualidad lejos está de funcionar con las metas con las que fue creada, haciéndolo como si fuera un intermediario particular más.

⁷ Esta producción está asociada a la participación de la organización en la gestión de los recursos para la producción disponibles a partir de la conformación de Consorcios

de Servicios Rurales, constituidos a partir de la ley del mismo nombre sancionada en 2010. A partir de los consorcios, los productores nucleados en torno a las organizaciones que gestionan a los primeros tienen acceso a un tractor, herramientas, semillas y han comenzado nuevamente a sembrar principalmente zapallo en pequeñas extensiones.

⁸ Estancias que la conforman: Don Panos, La Surpina, Santa María y La María en Chaco; El Bellaco y La Florencia en Formosa.

⁹ Esta expresión se refiere a la muerte de lo sembrado, ya sea por contaminación como por falta de agua.

¹⁰ Al utilizar estas dos categorías (manejo comunitario/manejo privado-individual, o propiedad comunitaria/propiedad privada) se abstrae toda una diversidad de situaciones que se verifica en terreno y en las que los usos, las formas de tenencia y las formas de posesión no se presentan como “tipos puros”, sino combinándose más allá de la legalidad y juridicidad hegemónica u “oficial” en tanto estrategias de producción y reproducción de sus condiciones de existencia presente y futura. A los fines argumentativos y de limitación en la extensión de este artículo no profundizaremos en esta cuestión aquí.

¹¹ Al respecto puede consultarse: De Estrada, M. y Domínguez, D. (2013).

Bibliografía

- BARBETTA, Pablo. 2012. *Ecologías de los saberes campesinos: más allá del epistemicidio de la ciencia*. Clacso. Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20120717115616/PabloBarbetta.pdf> (29/08/2015).
- BARBETTA, Pablo, DOMÍNGUEZ, Diego y SABATINO, Pablo. 2012. La ausencia campesina en Argentina como producción científica y enfoque de intervención. *Mundo Agrario*, Vol. 13, N° 25, pp. s/d. Disponible en: <http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAv13n25a03/2267> (26/08/2015).
- DE ESTRADA, María y DOMÍNGUEZ, Diego. 2013. Asesinatos y muertes de campesinos en la actualidad argentina: la violencia como dispositivo (des)territorializador. *Astrolabio*, N° 10, Córdoba, pp. 489-529.
- DOMÍNGUEZ, Diego. 2009. *La lucha por la tierra en Argentina en los albores del Siglo XXI. La recreación del campesinado y de los pueblos originarios*. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- DOMÍNGUEZ, Diego; MARIOTTI, Daniela; SABATINO, Pablo. 2010. El enfoque socioterritorial. Una experiencia para debatir la relación entre políticas públicas, Estado y Movimientos Sociales, s/d.
- GEPCyD. 2010. La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas invisibles del despojo. *VI Jornadas de Antropología Social*, FFyL-UBA, Buenos Aires.
- GIARRACCA, Norma. 1990. El campesinado en la Argentina: un debate tardío. *Realidad Económica*, N° 94, Buenos Aires, pp. 55-65.
- GIARRACCA, Norma y TEUBAL, Miguel. 2010. Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. *ALASRU Nueva Época*, V.5, Montevideo, pp. 113-133.

- GIARRACCA, Norma y TEUBAL, Miguel. 2008. Del desarrollo agroindustrial a la expansión del agronegocio: el caso argentino. En: Bernardo Mançano Fernández (coord.) *Campesinado y Agronegocios en América Latina*. CLACSO-ASDI, Buenos Aires, pp. 13-164.
- GÓMEZ, César. 2013. *Entre la reproducción social y la reparación histórica. Las estrategias territoriales de las organizaciones indígenas en la provincia de Chaco*. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
- GREENPEACE. s/d. Desmontes S.A. Quiénes están detrás de la destrucción de los últimos bosques nativos de la Argentina. Parte I. Disponible en: <http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/10/desmontes-s-a.pdf> (04/07/2015).
- GRAS, Carla y HERNÁNDEZ, Valeria (Coords.). 2009. *La Argentina rural: de la agricultura rural a los agronegocios*. Biblos, Buenos Aires.
- HARVEY, David. 2006. Notas hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. En: *GeoBaireS. Cuadernos de Geografía. Apuntes de geografía y ciencias sociales*. Traducción de Juan Villasante y Lisa Di Cione. Disponible en http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mcheca/teoria_geografica/LECTURA_26bis.pdf (17/02/2016).
- LEONI, María. 1992. *Los comienzos del Chaco provincializado (1951-1955)*. Instituto de Investigaciones Geohistóricas-Conicet-Fundanord, Resistencia.
- MANÇANO FERNANDES, Bernardo. 2009. Sobre a tipologia de territórios. Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. *Expressão Popular*, Sao Paulo, pp.197-215.
- MIONI, Walter; GODOY CARRANZA, Gastón; ALCOBA, Laura. 2013. *Tierra sin mal: aspectos jurídicos e institucionales del acceso a la tierra en Salta*. Ediciones INTA.
- MONTENEGRO, Jorge. 2006. *Desenvolvimento em (des)construção: narrativas escalares sobre desenvolvimento territorial rural*. Tesis doctoral. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia.
- MORELLO, Jorge y PENGUE, Walter. 2007. Proceso de transformación en las áreas de borde agropecuario, cambio climático y efectos de las nuevas demandas productivas. En: *Encrucijadas*, N° 41. Disponible en: <http://www.uba.ar/encrucijadas/41/sumario/enc41-agriculturasostenible.php> (17/02/2016).
- PENGUE, Walter. 2004. Producción agroexportadora e (in)seguridad alimentaria: El caso de la soja en Argentina. *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*. Vol. 1, Morelia, pp. 46-55.
- PORTO GONÇALVES, Walter. 2002. Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades. En: Ceceña, Ana y Emir Sader (coords.) *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*. CLACSO, Buenos Aires, pp. 217-256.
- QUINTERO, Pablo. 2012. Desarrollo, comunidad y poder en el noreste argentino. La comunidad Qom de Pampa del Indio y el Proyecto de Producción Bovina y Caprina. *Sociedades Rurales. Producción y medio ambiente*. Departamento de la producción agrícola y animal, Universidad Autónoma de México. Vol. 12, N° 24, pp.87-136.
- REBORATTI, Carlos. (s/d). La expansión de la soja en el norte de la argentina: impactos ambientales y sociales. Disponible en: <http://observatorigeografico>

- americalatina.org.mx/egal12/Procesosambientales/Impactoambiental/16.pdf (05/12/2014).
- REDAF – Red agroforestal Chaco Argentina (s/d). Monitoreo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Proceso en la provincia de Chaco hasta el 25 de noviembre de 2008. Disponible en: http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2008/12/chaco_monitoreobosques.pdf (17/08/2015).
- ROSATI, Germán. 2012. Un acercamiento a la dinámica de los procesos de apropiación/expropiación. Diferenciación social y territorial en una estructura agraria periférica, Chaco (Argentina), 1988-2002. *Working Paper Series*, N°12, Berlín. Disponible en: http://www.desigualdades.net/Working_Papers/Search-Working-Papers/Working-Paper-12-_Un-acercamiento-a-la-dinamica-de-los-procesos-de-apropiacion_expropiacion_/index.html (04/05/2016).
- ROZÉ, Jorge. 2007. *Lucha de clases en el Chaco contemporáneo*. Librería de la Paz, Resistencia.
- SANTOS, Milton. 2000. *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Ariel, Barcelona.
- SLUTZKY, Daniel. 2011. Estructura social agraria y agroindustrial del nordeste de la argentina: desde la incorporación a la economía nacional al actual subdesarrollo concentrador y excluyente. Disponible en: <http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-1e95-22be.pdf> (15/12/2014).
- TEUBAL, Miguel y RODRÍGUEZ, Javier. 2002. *Agro y Alimentos en la Globalización. Una Perspectiva Crítica*. La Colmena, Buenos Aires.
- TRINCHERO, Hugo; BELLI, Elena y SLAVUTSKY, Ricardo (Comps.). 2004. *La cuenca del río Bermejo. Una formación social de fronteras*. Reunir, Buenos Aires.
- VALENZUELA, Cristina. 2006. *Transformaciones agrarias y desarrollo regional en el Nordeste argentino: una visión geográfica del siglo XX*. La Colmena, Buenos Aires.
- VALENZUELA, Cristina. 2009. Crisis y cambio en el sector agrícola del Chaco. En: Victor Brodersohn; Daniel Slutzky y Cristina Valenzuela. *Dependencia interna y desarrollo: el caso del Chaco*. Librería de la Paz, Resistencia, pp. 197-221.
- VAN DAM, Chris. 2007. Tierra, territorio y derechos de los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores de Salta. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina. Buenos Aires.
- VERÓN, Alejandro y HERNÁNDEZ, Claudia. 2008. Los cambios del uso del suelo en el norte grande argentino: una agricultura de contrastes. *X Coloquio Internacional de Geocrítica: Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008*. 26 - 30 de mayo de 2008. Universidad de Barcelona.

Recibido: 22 de febrero de 2016.

Aceptado: 15 de abril de 2016.